

ESTUDO EPIDEMIOLÓGICO DOS CASOS DE COINFECÇÃO HIV/TUBERCULOSE NO BRASIL ENTRE OS ANOS DE 2019-2023

Aline Soares de Santana Dutra 1, e-mail: alinesantanabiologa@gmail.com

Rafael Filipe Ferreira Dutra 2, e-mail: dutra850326@gmail.com

Bruna Vital Pereira Moreira 3, e-mail: brunavitaal@icloud.com

Nicole Stephanie Silva Santos 4, e-mail: nicolester123@gmail.com

João Marcos Rodrigues Rocha 5, e-mail: joaomarcos852@hotmail.com

Introdução: A coexistência do HIV e da tuberculose apresenta desafios complexos para a saúde global, especialmente em países subdesenvolvidos. A coinfeção demanda tratamentos específicos, enfrenta desafios na adesão e enfrenta questões sociais, incluindo estigma, destacando a necessidade de abordagens abrangentes para o controle dessas doenças. **Objetivo:** O objetivo do trabalho é analisar epidemiologicamente os novos casos de coinfeção HIV/TB. **Metodologia:** Trata-se de um estudo do tipo ecológico, retrospectivo e de levantamento estatístico com abordagem quantitativa. A coleta de dados ocorreu no mês de dezembro de 2023, na plataforma TABNET do Departamento de informática do Sistema Único de Saúde (DATASUS). As variáveis estabelecidas para o estudo foram: casos confirmados, sexo, raça/cor, aids, em uso de antirretrovirais, critério de confirmação, tabagismo, drogas ilícitas, alcoolismo, situação de encerramento. Os dados coletados foram tabulados no programa microsoft office excel, versão 2013 e apresentados em forma de tabela ao longo do estudo. Por se tratar de dados secundários e de domínio público, o estudo não necessitou de apreciação pelo Comitê de Ética em Pesquisa, de acordo com a Resolução CNS nº 466, de 12 de dezembro de 2012. **Resultados:** A análise epidemiológica dos novos casos de coinfeção HIV/TB revela variações notáveis ao longo dos anos, com um aumento preocupante em 2022. A predominância entre homens e a maioria racial entre os pardos destacam a importância de considerar fatores demográficos na abordagem dessas coinfeções. Além disso, a relação complexa entre o uso de antirretrovirais, a imunossupressão associada à AIDS e a incidência de TB ressalta a necessidade de compreender e abordar adequadamente a adesão à terapia antirretroviral como um componente crucial na gestão da coinfeção. **Conclusão:** A superação dos desafios enfrentados pelos pacientes coinfectados requer uma abordagem multidisciplinar, integrando cuidados clínicos, suporte psicossocial e medidas para combater o estigma associado ao HIV e à TB. Além disso, é imperativo fortalecer a coleta e consistência dos dados epidemiológicos para garantir uma compreensão mais precisa da situação e orientar estratégias eficazes de controle e prevenção. Em suma, a abordagem holística dessas complexas interações entre o HIV e a TB é essencial para melhorar os resultados clínicos, reduzir a incidência e promover a qualidade de vida dos indivíduos afetados por essa coinfeção desafiadora.

Palavras-chave: Aids; Coinfeção; HIV; Tuberculose.

